

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Abduraimov Abdulaziz Ulug'bek o'g'li

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

BUDJET TASHKILOTLARIDA BUDJETDAN TASHQARI MABLAG'LARDAN FOYDALANISH XUSUSIYATLARI

HAMDA ULARDA SOLIQ MA'MURCHILIGINING QO'LLANILISHI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/YANVAR